

GENERAL CONCEPT OF LEGALIZATION OF PROCEEDS RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITIES

Ortikov Sobirzhon Sodikovich

Master's student Law Enforcement Academy

Republic of Uzbekistan

e-mail: Sobirortikov678@Gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213124>

ARTICLE INFO

Received: 10th May 2024

Accepted: 17th May 2024

Online: 18th May 2024

KEYWORDS

Legalization of income,
criminal law, money
laundering, crime.

ABSTRACT

This article covers the general concept of money laundering, with an emphasis on the context of the Republic of Uzbekistan. Legislative and regulatory acts regulating the fight against money laundering in Uzbekistan are analyzed. Based on the study, a conclusion is drawn about the importance of effective measures to prevent and combat the legalization of illegally obtained income to ensure law and order and sustainable development of society.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ортиков Собиржон Содикович

Слушатель магистратуры Правохранилиственной академии

Республики Узбекистан

e-mail: Sobirortikov678@Gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213124>

ARTICLE INFO

Received: 10th May 2024

Accepted: 17th May 2024

Online: 18th May 2024

KEYWORDS

Легализация доходов,
уголовное право, отмывание
денег, преступление.

ABSTRACT

Данная статья освещает общее понятие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, с акцентом на контексте Республики Узбекистан. Анализируются законодательные и нормативные акты, регулирующие противодействие легализации доходов от преступной деятельности в Узбекистане. На основе проведенного исследования делается вывод о важности эффективных мер по предотвращению и борьбе с легализацией незаконно полученных доходов для обеспечения правопорядка и устойчивого развития общества.

На сегодняшний день легализация доходов, полученных от преступной деятельности, рассматривается как преступление международного характера¹. В свою очередь, это означает, что государства сотрудничают в предотвращении и пресечении таких действий, поскольку легализация преступных доходов не только подрывает законность и порядок внутри страны, но и имеет потенциал для финансирования различных незаконных деятельности, таких как терроризм, наркоторговля и организованная преступность. Таким образом, борьба с легализацией доходов от преступной деятельности становится важным аспектом международного сотрудничества в области борьбы с преступностью и поддержания безопасности.

В законодательстве Республики Узбекистан правовой основой противодействия легализации доходов полученной от преступной деятельности являются Конституция Республики Узбекистан, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Республики Узбекистан, Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», и другие нормативно-правовые акты².

С момента введения в действие Закона Республики Узбекистан «О борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения» от 26 августа 2004 года в стране постоянно разрабатывалась государственная система противодействия легализации преступных доходов, которая должна была соответствовать современным международным стандартам.

В Законе Республики Узбекистан «О борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения» дано следующее определение данного преступления: «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества путем их перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получены в результате преступной деятельности».

В контексте статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан³ следует уточнить, что под легализацией доходов понимается придание правомерного вида происхождению собственности, полученной в результате преступной деятельности,

¹ Каримов Х., Жиноят фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик: қиссий – ҳуқиқий таҳлил // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси № 2 (34). – 2018, – Б.52 (Каримов Х., Ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности: сравнительно-правовой анализ // Бюллетень Академии Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан – № 2 (34): 2018, – С.52)

² Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26 августа 2004 г. № 660-П / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/284542>

³ Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: <http://lex.uz/acts/111457>

путем придания правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества), сокрытия либо утаивания подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности.

Понимание термина "легализация" основано на изучении способа осуществления действия и его цели.

В сфере юридической науки существует концепция, согласно которой "отмывание" доходов предполагает осознанное стремление к созданию видимости легальности дохода, полученного в результате преступной деятельности⁴. Этот признак считается неотъемлемым для понимания процесса отмывания денег или других активов. Этот подход находит широкую поддержку в академической среде и на практике, поскольку он помогает понять и эффективно бороться с финансовыми преступлениями и их последствиями.

В 1980-х годах в США впервые появился термин "отмывание денег", который относился к процессу преобразования незаконно полученных средств в легальные деньги, особенно в контексте доходов от наркобизнеса⁵.

В международном праве, определение легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности содержится в статье 3 Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой 19 декабря 1988 года⁶.

Венская Конвенция ООН 1988 года официально признала "отмывание" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, как преступление.

Таким образом, цели отмывания денег включают в себя следующее:

- 1) Сокрытие происхождения и владения незаконно полученными доходами.
- 2) Придание легального характера владению, использованию и распоряжению такими средствами.
- 3) Финансирование терроризма или других форм организованной преступной деятельности с использованием легализованных средств⁷.

С учетом указанных данных, все это приводит к тому, что легализация становится прибыльным и эффективным источником для преступных структур.

По мнению Ю.В. Короткова, легализация (отмывание) преступных доходов представляет собой систематический процесс целенаправленного скрывания искаженной информации о подлинном характере доходов, их источнике, местонахождении, праве собственности и других правах на эти доходы. Он осуществляется путем проведения сделок с незаконными доходами с целью последующего введения их в юридически легальный оборот в различных формах,

⁴ Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 100.

⁵ Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. Br., 1997. S. 6.

⁶ Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

⁷ Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // - М.: Магистр, - 2016. – С. 23

таких как приобретение движимого или недвижимого имущества, инвестирование в легальную экономическую деятельность и другие подобные действия⁸.

Примерно такой же позиции придерживается И.Л. Третьяков. По мнению которого, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой неблагоприятное явление в социальном плане. Оно основано на процессе скрывания преступных источников доходов и искажении информации о характере и фактической принадлежности материальных благ (включая право собственности) или связанных с ними прав. Кроме того, легализация включает в себя предоставление таким материальным благам легальной формы в любой форме, при этом лицу известно, что эти блага представляют собой доходы, полученные незаконным путем. Также к легализации относятся другие действия, прямо или косвенно связанные с оформлением легитимности отношений владения, использования, распоряжения доходами или сокрытием их преступного происхождения⁹.

Согласно формулировке немецкого ученого Х.Х. Кернера, отмывание денег — это процесс, осуществляемый с целью скрыть или утаить наличие, происхождение или предназначение физических ценностей, полученных из преступной деятельности, с последующим извлечением регулярного дохода из этих ценностей на более позднем этапе¹⁰.

По определению ученого М.Е. Беара, отмывание преступных доходов представляет собой процесс преобразования наличных денег, полученных незаконным путем, в другие активы. При этом скрывается истинный источник и собственность, от которых эти деньги были получены незаконно, с целью придания видимости законности источника и собственности¹¹.

Несколько высказываний немецких специалистов по проблеме борьбы с отмыванием преступных доходов представлены ниже и заслуживают внимания. К. Коттке, например, предлагает определение «грязных» денег, связывая их с основными областями их происхождения: общей преступностью и налогообложением. Он утверждает, что методы отмывания таких денег, в зависимости от их происхождения, могут представлять собой законченные или целостные процессы¹².

В литературе часто выделяют процесс легализации преступных доходов как «темную сторону глобализации» или «скрытую область глобальной экономики»¹³. Часто отмывание денег рассматривается как сложное преступление, которое оперирует на международном уровне и использует передовые технологии.

⁸ Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореферат диссертации канд. юрид. наук. М., 1998. С. 9

⁹ Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Диссертация канд. юрид. наук. М., 2002. С. 43

¹⁰ Кернер Х.Х. Дах Э. Отмывание денег. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 236.

¹¹ Beare M.E. Tracing of illicit funds: money laundering in Canada. – Ottawa, 1990. P. 11.

¹² Коттке К. «Грязные деньги – как с ними бороться?» Справочник по налоговому законодательству, - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. – С. 13-14.

¹³ Dalla Chiesa, 2012, p. 11. Dalla Chiesa F (2012) L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milan: Cavallotti University Press.

Все же, наша стойкая уверенность заключается в предпочтении более обширного и академически основанного подхода к интерпретации легализации, как это представлено в работах отечественных ученых.

Обобщая выводы из научной литературы, можно выделить два ключевых признака понятия легализации (отмывания) преступных доходов. Первый признак заключается в осуществлении различных финансовых операций или сделок с использованием денег, полученных незаконным путем. Второй признак связан с основной целью таких действий, которая заключается в придании легального статуса владению, пользованию или распоряжению этими преступными доходами.

На наш взгляд, можно предложить следующее определение: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой негативное социальное явление, заключающееся в сокрытии незаконного происхождения средств, искажении информации о их происхождении, местонахождении, движении и принадлежности, а также в придании им законного вида и в совершении действий, направленных на оформление правомерности владения, пользования и распоряжения этими доходами или на сокрытие их нелегального происхождения.

Легализация доходов, полученных преступным путем, как правовое явление нуждается в более точном и содержательном определении. Предлагаемая формулировка такова: легализация доходов, полученных преступным путем, — это процесс придания законного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, другим имуществом или объектами интеллектуальной собственности, приобретенными заранее незаконным способом.

References:

1. Каримов Х., Жиноят фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик: қисий – ҳуқиқий таҳлил // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси № 2 (34). – 2018, – Б.52 (Каримов Х., Ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности: сравнительно-правовой анализ // Бюллетень Академии Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан – № 2 (34): 2018, –С.52)
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26 августа 2004 г. № 660-П / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/284542>
3. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: <http://lex.uz/acts/111457>
4. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 100.
5. Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. Br., 1997. S. 6.

6. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf
7. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // - М.: Магистр, - 2016. – С. 23
8. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореферат диссертации канд. юрид. наук. М., 1998. С. 9
9. Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Диссертация канд. юрид. наук. М., 2002. С. 43
10. Кернер Х.Х. Дах Э. Отмывание денег. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 236.
11. Beare M.E. Tracing of illicit funds: money laundering in Canada. – Ottawa, 1990. P. 11.
12. Коттке К. «Грязные деньги – как с ними бороться?» Справочник по налоговому законодательству, - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. – С. 13-14.
13. Dalla Chiesa, 2012, p. 11. Dalla Chiesa F (2012) L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milan: Cavallotti University Press.